

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

^{1,2}Юлдашев М.А., ²Мегедь Е. С.

^{1,2}Джизакский филиал Республиканского специализированного научно-практического
медицинского центра дерматовенерологии и косметологии
Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186579>

Аннотация. В данной статье отражены возрастные особенности иммунограммы у детей с атопическим дерматитом. В ходе работы проанализирован уровень CD3+T-лимфоцитов, CD4+T-хелперов, CD8+цитотоксическихT-лимфоцитов, CD25+активированныхT-лимфоцитов, CD16+56+ NK-клеток, CD19+B-лимфоцитов по методу Манчини в зависимости от возраста и степени тяжести атопического дерматита. Данные исследования необходимы для разработки новых методов патогенетической терапии.

Ключевые слова: дети, иммунограмма, атопический дерматит, лимфоциты.

Введение. Атопический дерматит (АД) – одна из ключевых проблем в педиатрии. Распространенность этого заболевания среди детей в развитых странах составляет 1-3% [4].

Это мультифакторное хроническое воспалительное заболевание кожных покровов, основными клиническими проявлениями которого являются: сухость, зуд кожи, рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии пораженных очагов.

Течение АД у 20-43% детей может осложняться бронхиальной астмой, аллергическим ринитом.

Снижение качества жизни у пациентов, страдающих этим заболеванием, является основной проблемой. Дети с АД сталкиваются с физическими, социальными и эмоциональными трудностями [1].

В развитии этой патологии принимают участие такие факторы, как наследственная предрасположенность к атопии, окружающая среда, нарушение функции кожного барьера, изменения в продукции цитокинов [3].

Результатом является каскад иммунных реакций, что приводит к аллергическому процессу в коже и как следствие нарушение иммунного статуса, а именно дисбаланс лимфоцитов [2].

Изучение иммунограммы детей с АД необходимо для разработки новых, патогенетически обоснованных, методов диагностики и лечения.

Цель исследования. Изучить возрастные особенности иммунограммы детей в зависимости от степени тяжести АД.

Материалы и методы. В ходе работы проведен ретроспективный анализ 87 историй болезни детей, находившихся на лечении в Джизакском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии 2021-2023г.г.

Диагноз заболевания установлен и подтвержден в стационаре на основании международных рекомендаций, обоснован данными анамнеза, клиническими проявлениями заболевания.

В исследование включены дети двух возрастных групп. Пациенты в возрасте от 1 года до 5 лет составили первую группу, средний возраст 3 года [2; 4].

Возраст второй группы 6-18 лет, средний возраст пациентов 6 лет [7; 12].

У детей первой группы легкая степень установлена у 8 (18,6%) человек, средняя степень – у 31 (72,1%) ребенка, тяжелая степень – у 4 (9,3%) пациентов.

В группе детей от 6 до 18 лет легкая степень выявлялась у 12 (27,2%) человек, средняя степень – у 29 (65,9%) детей, тяжелая степень – у 3 (6,8%) пациентов.

В данной работе определяли показатели иммунограммы с определением относительного количества CD3+Т-лимфоцитов, CD4+Т-хелперов, CD8+Т-лимфоцитов цитотоксических, CD25+Т-лимфоцитов активированных, CD16+56+ НК-клеток, CD19+В-лимфоцитов по методу Манчини.

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета прикладных программ «Statistica 10.0». Для описания полученных данных использовали медиану и интерквартильный интервал (Me[25%; 75%]).

Результаты исследования. При анализе иммунограммы у детей первой группы с легкой степенью тяжести уровень CD3+Т-лимфоцитов составил 50% [47; 52], CD4+Т-лимфоцитов – 31,5% [31; 36], уровень CD19+

В-лимфоцитов – 22% [20; 25], уровень CD25+Т-лимфоцитов 18% [18; 19,5], показатель CD8+Т-лимфоцитов 19,5% [19; 21], уровень CD16+56+ НК-клеток – 8% [7,5; 9,5].

При средней степени тяжести показатель CD3+ Т-лимфоцитов установлен на уровне 50% [49; 52], CD4+ Т-лимфоцитов – 31% [28; 32], уровень CD19+ В-лимфоцитов – 22% [20; 24], CD25+Т-лимфоцитов – 19% [18; 21], CD8+Т-лимфоцитов – 19% [19; 21], CD16+56+НК-клеток 8% [8; 12].

У детей первой группы при тяжелом течении заболевания уровень CD3+Т-лимфоцитов составил 51% [50; 52], CD8+Т-лимфоцитов 16% [16; 18,5], CD25+Т-лимфоцитов 17,5% [17,5; 19], уровень CD4+ Т-лимфоцитов – 35% [32; 38], CD19+В-лимфоцитов 20% [20; 25], показатель CD16+56+ НК-клеток 8% [8; 10].

По степени тяжести в первой группе от 1 года до 5 лет имеются особенности: при легкой и средней степени тяжести уровень CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижены, CD19+В-лимфоцитов и CD25+

Т-лимфоциты повышен, показатель CD8+Т-лимфоцитов и CD16+56+НК-клеток в пределах референтных значений.

При тяжелой степени тяжести уровень CD3+Т-лимфоцитов, CD8+Т-лимфоцитов снижен, CD25+Т-лимфоцитов повышен, уровень CD4+Т-лимфоцитов, CD19+В-лимфоцитов, CD16+56+НК-клеток в пределах референтных значений (таблица 1).

**Относительные показатели иммунного статуса у пациентов с АД у детей
первой возрастной группы (1-5 лет) (n=43)**

	Легкое течение	Средней тяжести	Тяжелое течение	Референтные значения
	Me[25%;75%]			%
CD3+Т-лимфоциты	50[47;52]	50[49;52]	51[50;52]	55-75
CD4+Т-лимфоциты	31,5[31;36]	31[28;32]	35[32;38]	34-43
CD8+Т-лимфоциты	19,5[19;21]	19[19;21]	16[16;18,5]	18-28
CD19+В-лимфоциты	22[20;25]	22[20;24]	20[20;25]	12-20
CD16+56+NК-клетки	8[7,5;9,5]	8[8;12]	8[8;10]	8-16
CD25+Т-лимфоциты	18[18;19,5]	19[18;21]	17,5[17,5;19]	6-15

При анализе иммунограммы у детей второй группы с легкой степенью тяжести уровень CD3+Т-лимфоцитов составил 50% [48; 51], CD4+Т-лимфоцитов 32% [31; 35], уровень CD19+В-лимфоцитов – 21,5% [20; 25], уровень CD25+Т-лимфоцитов 19% [18; 20], показатель CD8+Т-лимфоцитов – 21% [19; 23], уровень CD16+56+ НК-клеток – 10,5% [8; 13].

При средней степени тяжести показатель CD3+ Т-лимфоцитов установлен на уровне 51% [50; 52], CD4+ Т-лимфоцитов – 37% [32; 38], уровень CD19+ В-лимфоцитов – 20% [20; 22], CD25+Т-лимфоцитов – 18% [17; 18], CD8+Т-лимфоцитов – 19% [15; 19], CD16+56+НК-клеток 8% [8; 9].

Во второй группе детей при тяжелом течении заболевания уровень CD3+Т-лимфоцитов составил 53% [52; 56], CD8+Т-лимфоцитов 19% [19; 26], CD25+Т-лимфоцитов 17% [14; 18], уровень CD4+ Т-лимфоцитов – 31% [31; 32], CD19+В-лимфоцитов 20% [18; 24], показатель CD16+56+ НК-клеток 12% [8; 15]

Во второй возрастной группе (6-18 лет) уровень лимфоцитов имеет особенности в зависимости от степени тяжести: при легкой степени уровень CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижены, показатель CD19+В-лимфоцитов и CD25+Т-лимфоцитов повышен, значение CD8+Т-лимфоцитов, CD16+56+НК-клеток в пределах референтных значений.

При средней степени тяжести показатель CD3+Т-лимфоцитов снижен, CD25+Т-лимфоцитов повышен, уровень CD4+Т-лимфоцитов, CD8+Т-лимфоцитов, CD19+В-лимфоцитов, CD16,56+ НК-клеток в пределах референтных значений.

При тяжелой степени тяжести значение CD3+Т-лимфоцитов, CD4+ Т-лимфоцитов снижены, CD25+Т-лимфоцитов повышен, уровень CD8+Т-лимфоцитов и CD19+В-лимфоцитов, CD16+56+НК-клеток в пределах референтных значений (таблица 2).

Таблица 2.

Относительные показатели иммунного статуса у пациентов с АД по степени тяжести во второй группе (6-18 лет) (n=44)

	Легкое течение	Средней тяжести	Тяжелое течение	Референтные значения %
	Me [25%;75%]			
CD3+Т-лимфоциты	50[48;1]	51[50;52]	53[52;56]	55-75
CD4+Т-лимфоциты	32[31;35]	37[32;38]	31[31;32]	34-43
CD8+Т-лимфоциты	21[19;23]	19[15;19]	19[19;26]	18-28
CD19+В-лимфоциты	21,5[20;25]	20[20;22]	20[18;24]	12-20
CD16+56+NК-клетки	10,5[8;13]	8[8;9]	12[8;15]	8-16
CD25+Т-лимфоциты	19[18;20]	18[17;18]	17[14;18]	6-15

На основании полученных данных можно сделать вывод о наличии возрастных особенностей иммунограммы у детей в зависимости от степени тяжести АД.

Независимо от степени тяжести и возраста отмечается дисбаланс Т-клеточного звена иммунитета и гиперактивации В-системы иммунитета.

Необходимо дальнейшее изучение иммунограммы для выявления сдвигов в системе иммунитета для разработки методов патогенетического лечения и профилактики АД у детей.

Выводы.

1. При легкой степени в первой группе уровень CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижен, CD19+В-лимфоцитов и CD25+Т-лимфоцитов повышен; во второй группе уровень CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижен, CD19+В-лимфоцитов и CD25+Т-лимфоцитов повышен.

2. При средней степени в первой группе показатели CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижаются, а показатель CD19+В-лимфоцитов и CD25+Т-лимфоцитов увеличивается. Во второй группе при среднетяжелом течении уровень CD3+Т-лимфоцитов снижен, CD25+Т-лимфоцитов повышен.

3. При тяжелом течении в первой группе процентное значение CD3+Т-лимфоцитов и CD8+Т-лимфоцитов снижен, CD25+Т-лимфоцитов повышен. Во второй значения CD3+Т-лимфоцитов и CD4+Т-лимфоцитов снижен, CD25+Т-лимфоцитов повышен.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Атопический дерматит / В.И. Альбанова, А.Н. Пампура. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – С. 128.

2. Масальский, С.С. Место антигистаминных препаратов в терапии зуда кожи детей / С.С. Масальский, Ю.С. Смолкин // Аллергология и иммунология в педиатрии. – 2021. – С. 29.
3. Смолкин, Ю.С. Аллергология и иммунология в педиатрии / Ю.С. Смолкин, [и др.]. – 2020. – С. 7.
4. Nutten, S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors / S. Nutten // Ann. Nutr. Metab. – 2015. – Vol. 66, № 1. – P. 8–16.